

УДК 699.8(57.049)

**ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

**PECULIARITIES OF THE PROCESSES OF COMBUSTION
OF SOLID LOW-CORT FUEL IN THE TOPOUS SPACE**

©Шаропова М. А.

канд. экон наук

Таджикский технический университет им. акад. М. С. Осими
г. Душанбе, Таджикистан

©Sharopova M.

Ph.D.

Osimi Tajik Technical University

Dushanbe, Tajikistan

©Рустамов С. У.

Таджикский технический университет им. акад. М. С. Осими
г. Душанбе, Таджикистан, Sul-89@mail.ru

©Rustamov S.

Osimi Tajik Technical University

Dushanbe, Tajikistan, Sul-89@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки влияния технологических процессов строительного производства на окружающую среду. Анализируется разработка новой методики, которая сможет учитывать развитие экологического воздействия за все время строительного производства, а также удовлетворить потребность отрасли в управлении воздействием строительства на окружающую среду в течении всей продолжительности процесса строительного производства. Авторы определяют основные задачи и последовательность их решения. В заключении делается вывод о необходимости применения экологической безопасности в строительстве.

Abstract. In article questions of an assessment of the influence of technological processes of construction production on the environment are considered. Development of a new technique which will be able to consider the development of ecological influence for all the time of construction production is analysed, and also to satisfy the requirement of the branch for the management of the impact of construction on the environment during all duration of the process of construction production. Authors define the main objectives and the sequence of their decision. In the conclusion, the conclusion about the need for use of ecological safety for construction is drawn.

Ключевые слова: прогресс, гидросфера, геосфера, литосфера, атмосфера, почва, флора, фауна.

Keywords: solid fuel, coke, air, grate, draft, boiler, furnace, chamber.

Одной из наиболее острых международных проблем, и в том числе в Таджикистане является проблема улучшения окружающей человека природной среды. Ряд зарубежных авторов уделяют внимание этому вопросу [1-3].

Научно-технический прогресс привел не только к появлению новых эффективных технологий, но и к увеличению техногенного воздействия на природу, а также к

существенному расходованию не возобновляемых природных ресурсов. Среди множества видов хозяйственной деятельности человечества можно выделить два вида, соизмеримых с природными процессами по масштабам возникающих воздействий и последствий – это сельское хозяйство и, особенно строительство, без которого невозможно комфортное и безопасное существование, а также иная другая деятельность человека.

Строительство, как особая деятельность общества, следует рассматривать по двум равнонаправленным аспектам. С одной стороны, она способствует повышению экологической безопасности среды обитания человека, создает и формирует благоустройство и реконструирует природные ландшафты, города и поселки, возводит системы санитарной очистки и экологической защиты, строит макроструктуру сфер обитания человека (дома, парки, инженерные сети и сооружения), и, с другой стороны, сама является значительным источником загрязнения окружающей среды, оказывая на нее техногенное давление. В период строительства страдают гидросфера, геосфера, литосфера, атмосфера, почва, флора, фауна и т.п.

В современных научных теориях влиянию технологических процессов строительного производства на окружающую среду основное внимание уделяется глобальному воздействию строительной продукции на окружающую среду. В качестве основной техногенной единицы принимается готовый строительный объект, для которого определяется конечное множество факторов, оказывающих существенное воздействие на экосистему. Поскольку процесс строительного производства, по сравнению с природными процессами, является краткосрочным и воздействия, развитию которых он способствует, носят временный характер, то таким воздействием от строительного производства принято пренебрегать. Такой подход, на наш взгляд, является некорректным, поскольку в последние десятилетия участилась практика реализации крупномасштабных инвестиционно-строительных проектов, продолжительность которых превышает 2-3 года. Следовательно, актуальной проблемой является разработка новой методики, которая сможет учитывать развитие экологического воздействия за все время строительного производства, мониторинг текущего состояния экосистемы, а также удовлетворить потребность отрасли в управлении воздействием строительства на окружающую среду в течении всей продолжительности процесса строительного производства.

Для успешного управления экологическим состоянием экосистемы необходимо уметь количественно определить и сравнивать значение каждого из влияющих факторов [4]. Для решения этой задачи широко используется системный подход, который позволяет выявить на более низком уровне иерархии составные части или предпосылки вредного фактора, взаимосвязь с другими факторами, а также количественное или качественное значение [5].

Таким образом, поставленная цель достигается, на наш взгляд, решением следующих задач:

–необходимо анализировать существующие подходы к оценке влияния технологических процессов строительного производства на окружающую среду (ОВОС), выявлять недостатки и определить направления для совершенствования способов комплексной оценки;

–определять и выбирать значимые факторы строительного производства, влияющие на изменение параметров по критериям экологической надёжности;

–обосновывать методы принятия организационно-технологических решений по обоснованию выбора строительных машин, технологических режимов, способов производства, которые кроме достижения основных функциональных целей, обеспечивали бы достижение нормативов экологической безопасности, связанной со строительным производством;

–устанавливать эффективные области использования строительных производственных систем (по отдельным видам строительно-монтажных работ), по их мощности, интенсивности использования, технологическим режимам в зависимости от объемов работ, которые безусловно обеспечивали допустимую экологическую безопасность;

–применять графоаналитические модели в виде номограмм, позволяющие в производственных условиях не сложно, но достоверно выбирать организационно-технологические решения в зависимости от поставленных целей и обеспечения экологической безопасности строительного производства.

Список литературы:

1. Afzini M., Neyestani B. Occupational Health and Safety in Construction Projects // Zenodo. 2011. DOI: 10.5281/zenodo.423096.
2. Rane N., Lopes S., Raval A., Rumaо D. Study of effects of labour productivity on construction projects // International journal of engineering sciences & research technology. 2017. №6. P. 15-20. DOI: 10.5281/zenodo.802779.
3. Dinesh S., Sethuraman R., Sivaprakasam Sh. The review on lean construction an effective approach in construction industry // International Journal of Engineering Research and Modern Education, Special Issue. 2017. P. 119-123. DOI: 10.5281/zenodo.570523.
4. Гордеева О. В. Экологические требования по организации строительно-монтажных работ в условиях города // Материалы IV научно-технической конференции МИКХиС, 2003.
5. Бережный А. Ю. Формирование информационной базы данных для системы оценки экологической эффективности организационно-технологических решений в процессе строительного производства // Техническое регулирование. Строительство, проектирование и изыскания. 2012. №1. С. 42-43.

References:

1. Afzini, M., & Neyestani B. (2011). Occupational Health and Safety in Construction Projects. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.423096
2. Rane, N., Lopes, S., Raval, A., & Rumaо, D. (2017). Study of effects of labour productivity on construction projects. *International journal of engineering sciences & research technology*, (6), 15-20. doi:10.5281/zenodo.802779
3. Dinesh, S., Sethuraman, R., & Sivaprakasam, Sh. (2017). The review on lean construction an effective approach in construction industry. *International Journal of Engineering Research and Modern Education*, Special Issue, 119–123. doi:10.5281/zenodo.570523
4. Gordeeva, O. V. (2003). Ekologicheskie trebovaniya po organizatsii stroitelno-montazhnykh rabot v usloviyakh goroda. *Materialy IV nauchno-tekhnicheskoi konferentsii MIKKhIS*
5. Berezhnyi, A. Yu. (2012). Formirovaniye informatsionnoi bazy dannykh dlya sistemy otsenki ekologicheskoi effektivnosti organizatsionno-tekhnologicheskikh reshenii v protsesse stroitel'nogo proizvodstva. *Tekhnicheskoe regulirovaniye. Stroitelstvo, proektirovaniye i izyskaniya*, (1), 42-43

Работа поступила
в редакцию 16.05.2017 г.

Принята к публикации
22.05.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Шаропова М. А., Рустамов С. У. Влияние технологических процессов строительного производства на окружающую среду // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №6 (19). С. 170-173. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/sharopova> (дата обращения 15.06.2017).

Cite as (APA):

Sharopova, M., & Rustamov, S. (2017). Peculiarities of the processes of combustion of solid low-cort fuel in the topous space. *Bulletin of Science and Practice*, (6), 170-173